

УДК 338.48

DOI: 10.5281/zenodo.17600539

ПРАЗДНИКОВА Надежда Николаевна,

*Алтайский государственный университет (Барнаул, Алтайский край, РФ);
Кандидат географических наук, доцент; e-mail: prazdnikovann@rambler.ru*

ПРУДНИКОВА Наталья Геннадьевна,

*Алтайский государственный университет (Барнаул, Алтайский край, РФ);
Кандидат географических наук, доцент; e-mail: belukha@mail.ru*

ДУДНИК Андрей Викторович,

*Алтайский государственный университет (Барнаул, Алтайский край, РФ);
Старший преподаватель; e-mail: rafting22@mail.ru*

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ГОРОДСКИХ ПАРКОВ КАК ОБЪЕКТА ОТДЫХА ЖИТЕЛЕЙ БАРНАУЛА

Аннотация. В статье дается анализ особенностей конкурентных преимуществ парков города Барнаула Алтайского края и создании рекомендаций по их дальнейшему развитию. Также определены перспективы развития вариантов отдыха жителей города в десяти парках Барнаула, а также выделены и проанализированы их конкурентные преимущества с помощью бенчмаркинга. Рассмотрены основные элементы досуга в парках, возможности для отдыха и восстановления сил жителей города. Даются рекомендации по улучшению сервиса и развитию туристской инфраструктуры в парках города Барнаула, а также предлагаются мероприятия, нацеленные на их продвижение. Представлены результаты исследования текущего состояния городских парков, проведен обзор существующих сервисных составляющих – аттракционов, проката снаряжений, услуг общественного питания, мероприятий. Также выполнен сравнительный анализ парков по 25 критериям, которые показали, что на данный момент наиболее конкурентоспособен Изумрудный парк, а наименее – Юбилейный парк, так как он все еще находится в состоянии реконструкции, поэтому он повысит число своих конкурентных преимуществ после завершения ремонта. Нагорный парк имеет большое количество конкурентных преимуществ, но оно меньше, чем у Изумрудного парка, к тому же некоторые объекты из-за географических особенностей местности располагаются только на набережной Оби. Был проведен бенчмарк-анализ конкурентных преимуществ парков города, предоставляющих развлекательные услуги и обеспечивающих активный отдых, из полученных результатов выявлено, что на данный момент наиболее конкурентоспособен парк «Арлекино», а самое малое количество конкурентных преимуществ имеет парк «Эдельвейс», так как он устарел и нуждается в обновлении. Центральный парк, зоопарк «Лесная сказка», парк «Солнечный ветер» и парк спорта имени Алексея Смертина находятся примерно на одном уровне конкурентоспособности. Благодаря осуществлению бенчмарк-анализа сделан вывод, какие парки наиболее конкурентоспособны, какими именно конкурентными преимуществами они обладают, а также чего не хватает тому или иному парку, и даются рекомендации по улучшению в данных парках сервиса, продвижению и развитию дальнейших возможностей.

Ключевые слова: городские парки, туристская инфраструктура, сфера обслуживания, сервис, городская культура

Для цитирования: Праздникова, Н. Н. Конкурентные преимущества городских парков как объекта отдыха жителей Барнаула / Н. Н. Праздникова, Н. Г. Прудникова, А. В. Дудник // Сервис в России и за рубежом. 2025. Т. 19 № 4. С.151–164. DOI: 10.5281/zenodo.17600539.

Статья поступила в редакцию: 23.07.2025.

Статья принята к публикации: 28.10.2025.

UDC 338.48

DOI: 10.5281/zenodo.17600539

Nadezhda N. PRAZDNIKOVA,*Altai State University (Barnaul, Russia);**PhD (Cand. Sc.) in Geography, Associate Professor; e-mail: prazdnikovann@rambler.ru***Natalia G. PRUDNIKOVA,***Altai State University (Barnaul, Russia);**PhD (Cand. Sc.) in Geography, Associate Professor; e-mail: belukha@mail.ru***Andrey V. DUDNIK,***Altai State University (Barnaul, Russia);**Senior Lecturer; e-mail: rafting22@mail.ru*

COMPETITIVE ADVANTAGES OF CITY PARKS AS A RECREATION PLACE FOR BARNAUL RESIDENTS

Abstract. *The paper analyzes the features of competitive advantages of parks in the city of Barnaul, Altai Krai, and creates recommendations for their further development. It also defines the prospects for the development of recreation options for city residents in ten parks in Barnaul, and identifies and analyzes their competitive advantages using benchmarking. The main elements of leisure in parks, opportunities for recreation and recuperation of city residents are considered. Recommendations are given for improving service and developing tourist infrastructure in the parks of the city of Barnaul, and events aimed at their promotion are proposed. The results of a study of the current state of city parks are presented, an overview of existing service components is conducted – attractions, equipment rental, catering services, events. A comparative analysis of parks according to 25 criteria is also performed, which showed that at the moment the Emerald Park is the most competitive, and the Yubileiny Park is the least competitive, since it is still under reconstruction, so it will increase the number of its competitive advantages after the completion of the repair. Nagorny Park has a large number of competitive advantages, but it is less than that of Izumrudny Park, in addition, some objects, due to the geographical features of the area, are located only on the Ob embankment. A benchmark analysis of the competitive advantages of city parks providing entertainment services and active recreation was carried out, from the results obtained, it was revealed that at the moment the most competitive park is “Arlekino”, and the smallest number of competitive advantages has the park “Edelweiss”, as it is outdated and needs to be updated. Central Park, Zoo “Lesnaya Skazka”, Park “Solnechny Veter” and Sports Park named after Alexey Smertin are approximately at the same level of competitiveness. Thanks to the benchmark analysis, a conclusion was made which parks are the most competitive, what competitive advantages they have, as well as what is missing in this or that park and recommendations are given for improving the service in these parks, promoting and developing further opportunities.*

Keywords: *city parks, tourist infrastructure, service sector, service, urban culture*

For citation: Prazdnikova, N.N., Prudnikova, N.G., Dudnik, A.V. (2025). Competitive advantages of city parks as a recreation place for Barnaul residents. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 19 (4), 151–164. DOI: 10.5281/zenodo.17600539. (In Russ.).

Article History**Submitted:** 2025/07/23.**Accepted:** 2025/10/28.**Disclosure statement**

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Актуальность данной темы заключается в том, что последние несколько лет паркам города Барнаула уделяется большое внимание: их восстанавливают и обновляют в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Барнаульцы активно принимают участие в голосованиях по отбору территорий для благоустройства, и благодаря этому многие местные парки уже преобразились и стали настоящими украшениями города. Но как в обновленных, так и в ожидающих реконструкции местах отдыха есть моменты, улучшив которые, парки смогут повысить свою туристскую конкурентоспособность.

Для того чтобы провести анализ конкурентных преимуществ вышеперечисленных парков города Барнаула, был выбран особый метод – бенчмаркинг (от англ. benchmark – эталон, проверочная точка). Это вид сравнительного анализа, который позволяет выделить лучшие качества какой-либо продукции или услуги, определить наилучшие практики в любой отрасли, а затем сравнить их и применить на практике, исходя из цели и задач исследования. Во время анализа исследуют конкурентов организации и компании из других сфер деятельности, у которых можно почерпнуть что-то новое, примечательное и эффективное для своего учреждения.

Парки с каждым годом посещает все большее количество жителей (например, парк «Изумрудный» в 2021 году посетили более 0,5 млн раз, в 2024 году – более 2,5 млн раз).

С каждым годом увеличивается и число общественных мероприятий, организованных в парках города

Преимуществами парков города являются зеленые участки (например, около 60 % от пяти гектаров площади Центрального парка заняты елями, лиственницами, дубами, березами, сибирскими кедрами, рябинами, ивами, кленами и яблонями, а также цветочными клумбами), разные функциональные зоны парка, проведение развлекательных массовых и культурно-просветительных мероприятий с различной

тематикой, разнообразие аттракционов и других развлечений (экстремальные, семейные и детские; водные аттракционы), парки благоустроены, имеют всю необходимую инфраструктуру, в том числе фестивальные площадки, места общественного питания для посетителей.

Анализ публикаций по теме исследования

Анализ функционирования городских парков рассмотрен Хао Ц., Козлов В. В. [8], которые определили связь между городом и парком, который должен иметь свой стиль и индивидуальные черты, а также рекомендуется увеличивать места отдыха и предоставления услуг, так как это может значительно обогатить общественное пространство [7]. Храновская Е. О. изучила парки с учетом их доступности, приспособленности к использованию разных социальных групп населения [9]. В статье Жонузиков А. Э., Миразимова Г. У. [1] рассматриваются влияние способов организации парков, зеленых насаждений. Цурик Т. О. [10] на основе сравнительного анализа парковых пространств исследует основные проблемы развития городских парков России. Лихачева Т. П., Глоба С. Б., Русина А. Н. [4] дают общую характеристику состояния парковой деятельности Сибирского федерального округа на основе показателей экономической специализации и эффективности развития парковых проектов. Чекунова О. О. [11] предлагает развивать парки системно в информационно-просветительском, художественно-публицистическом, культурно-развлекательном и спортивном направлениях.

Телюкина А. С. [6] описывает варианты, которые позволят сделать парк наиболее комфортным для жителей, и дает анализ уникальных методов для заглушения городских шумов и спокойного отдыха. Климентьев М. В., Сысоева С. С. [2] дают вариант концепции проекта парков, которые должны включать в себя не только красивые ландшафты, но и удобства для людей, которые будут пользоваться парком. В статье Коноваленко В. В. [3] рассмотрена необходимость модернизации и даются рекомендации по зонированию парков

в связи с изменениями потребностей в досуге населения различных возрастных и социальных групп. Сосновская А. М. [5] проводит комплексный анализ социальных, дискурсивных, идеологических и композиционных особенностей городского парка спального района и предлагает улучшения по удовлетворению потребностей на основе экологической модели парка.

Методология исследования

В исследовании были использованы следующие методы: сравнительно-описательный метод, анализ и синтез информации, классификация данных, обобщение полученных результатов. Исследование основано на анализе официальных данных парков города Барнаула и предлагаемых ими услуг.

Результаты исследования

Для исследования конкурентных преимуществ парков было решено разделить места отдыха на несколько групп – парки, больше ориентированные на прогулки и тихий отдых, и парки, размещающие объекты развлечений на своей территории (аттракционы, места для организации собственных праздников и т.п.). Сделано это исходя из соображения, что сравнивать по одним критериям парки с различной направленностью деятельности будет некорректно (Дендрарий также был выделен в отдельную группу: из-за специфики его деятельности данный ботанический сад нельзя объективно сравнить с другими парками по одним критериям). Ниже представлена таблица с конкурентными преимуществами парков, ориентированных на прогулки и тихий отдых.

Табл. 1. Бенчмарк-анализ конкурентных преимуществ парков города Барнаула, нацеленных на тихий отдых

Table 1. Benchmark analysis of the competitive advantages of Barnaul city parks aimed at quiet recreation

Конкурентные преимущества (критерии сравнения)	Изумрудный парк	Нагорный парк	Юбилейный парк
Благоустроенные дорожки	+	+	+
Велодорожки	+	На террасах	+
Места отдыха (лавочки, беседки)	+	+	Только лавочки
Зоны активного отдыха, уличные тренажеры	+	–	В перспективе
Детские площадки	+	–	В перспективе
Большое количество зеленых насаждений	+	+	+
Сцена, амфитеатр	+	Только на набережной	–
Проведение развлекательных массовых мероприятий	+	–	+
Проведение культурно-просветительных мероприятий	+	+	+
Благоустроенность территории парка	+	+	Не полностью
Разнообразие функциональных зон	+	–	–
Исторические памятники	Менее 5	Более 15	–
Декоративные сооружения	Более 10	Более 5	Менее 5
Смотровые площадки	–	+	–
Пункты проката	+	Только на набережной	–
Кафе	+	Только на набережной	–

Конкурентные преимущества (критерии сравнения)	Изумрудный парк	Нагорный парк	Юбилейный парк
Киоски питания	+	+	–
Водоем	Рукотворный пруд	Река Обь	Река Пивоварка
Способ катания по водоему	Катамараны	Теплоходы	–
Фонтан	–	–	–
Зимний каток	+	–	–
Туалет	+	+	+
Площадка для выгула собак	+	–	В перспективе
Круглогодичная работа	+	+	+
Транспортная доступность	+	+	+
Итого из 25 критериев:	22	18	13

Исходя из полученных в таблице результатов, можно сделать вывод, что на данный момент наиболее конкурентоспособен Изумрудный парк, а наименее – Юбилейный парк, так как он все еще находится в состоянии реконструкции, поэтому он повысит число своих конкурентных преимуществ после завершения ремонта. Нагорный парк имеет большое количество конкурентных преимуществ, но оно меньше, чем у Изумрудного парка, к тому же некоторые объекты из-за географических особенностей местности располагаются только на набережной Оби.

Далее представлена отдельная таблица с конкурентными преимуществами Дендрария. Специфика дендросада не позволяет размещать в нем многие объекты, которые присутствуют в проанализированных выше парках, поэтому их отсутствие нельзя считать минусом в этом случае.

Табл. 2. Конкурентные преимущества Дендрария НИИ садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко

Table 2. Competitive advantages of the Arboretum of the Lisavenko Siberian Research Institute of Horticulture

Конкурентные преимущества	Дендрарий НИИ садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко
Благоустроенные дорожки	+
Места отдыха (лавочки, беседки)	+

Конкурентные преимущества	Дендрарий НИИ садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко
Большое количество зеленых насаждений	+
Проведение культурно-просветительных мероприятий	+
Исторические памятники	Более 5
Декоративные сооружения	Более 5
Смотровые площадки	+
Водоем	Пруды
Фонтан	+
Туалет	+
Транспортная доступность	+
Итого преимуществ:	11

Ниже представлена таблица с конкурентными преимуществами парков, ориентированных на предоставление развлекательных услуг.

Исходя из полученных в таблице результатов можно сделать вывод, что на данный момент наиболее конкурентоспособен парк «Арлекино», а самое малое количество конкурентных преимуществ имеет парк «Эдельвейс», так как он устарел и нуждается в обновлении (о чем уже говорилось в первом параграфе данной главы). Центральный парк,

Табл. 3. Бенчмарк-анализ конкурентных преимуществ парков города Барнаула, предоставляющих развлекательные услуги и обеспечивающих активный отдых

Table 3. Benchmark analysis of the competitive advantages of Barnaul parks, providing entertainment services and providing active recreation

Конкурентные преимущества (критерии сравнения)	Центральный парк	Парк «Арлекино»	Парк «Солнечный ветер»	Парк спорта имени Алексея Смертина	Зоопарк «Лесная сказка»	Парк «Эдельвейс»
Благоустроенные дорожки	+	+	+	+	+	Не полностью
Состояние аттракционов/развлечений	Хорошее	Среднее	Среднее	Хорошее	Среднее	Плохое
Разнообразии аттракционов/развлечений	Среднее	Большое	Среднее	Большое	Большое	Среднее
Механические аттракционы	+	+	+	–	+	+
Пейнтбол и т. п. игры	–	+	–	–	+	+
Веревочный парк	–	+	+	–	–	+
Детские машинки/автодром	+	+	+	–	+	+
Батуты	+	+	+	–	+	+
Водные аттракционы	+	+	+	–	+	+
Места отдыха (лавочки, беседки)	+	+	+	+	+	+
Уличные тренажеры	–	–	–	+	–	–
Профессиональные спортивные площадки (футбол, волейбол и т. п.)	–	–	–	+	–	–
Фитнес-клуб	–	–	–	+	–	–
Крытый ледовый комплекс	–	–	–	+	–	–
Гостиница	–	–	–	+	–	–
Детские площадки	+	+	+	+	+	+
Большое количество зеленых насаждений	+	–	+	–	+	+
Сцена/амфитеатр	+	+	+	+	+	+
Проведение развлекательных массовых мероприятий	+	+	+	+	+	+
Проведение культурно-просветительных мероприятий	+	+	–	+	+	+
Скидки на посещение аттракционов в рамках акций	–	–	+	–	–	–
Благоустроенность территории парка	+	+	Не полностью	+	Не полностью	Не полностью
Разнообразие функциональных зон	+	+	+	+	+	+
Декоративные сооружения	Более 10	Более 20	Более 15	Более 5	Более 25	Более 5
Пункты проката	+	–	+	–	+	–
Кафе	+	+	+	+	+	+
Аренда беседок для шашлыков	–	+	–	–	–	+
Киоски питания	+	+	+	+	+	+
Бассейн	–	+	–	+	–	–
Зооуголки	–	Нерпинарий	–	–	Зоопарк	–
Экотропа	+	–	–	–	+	–
Фонтан	+	+	+	–	+	+
Зимний каток	+	+	+	+	–	+
Туалет	+	+	+	+	+	+
Работа зимой	+	+	Только каток	+	+	Только каток

Изумрудный парк в целом находится в хорошем состоянии, его благоустроенную территорию продолжают дополнять новыми объектами. Деятельность и инфраструктура места отдыха соответствует функциям полифункционального парка. Поэтому для него рекомендациями будут:

- Поддерживать порядок на новой благоустроенной территории, высаживать новые растения (добавить необычные деревья и кустарники);
- К существующим услугам проката можно добавить прокат обычных велосипедов для катания по велодорожкам парка;
- В парке находится Крестовоздвиженская церковь, она уже отремонтирована внутри, но стоит улучшить и ее внешний вид, чтобы она гармонично смотрелась на фоне новой парковой инфраструктуры;
- Открыть еще одно кафе в удаленной части парка, так как киоски питания находятся на центральной аллее, а одно кафе – только в визит-центре;
- Можно построить фонтан для большей красоты территории и другие новые декоративные сооружения;
- Периодически встречаются новости с жалобами на бродячих собак в парке, поэтому нужно обратить внимание на эту проблему (в какой-то мере с этим сможет помочь новое ограждение территории со стороны ул. Ленской);
- Устанавливать аттракционы в «Изумрудном» не нужно, так как это будет противоречить его некоммерческой концепции.

Центральный парк также благоустроен, его территорию продолжают улучшать. Деятельность и инфраструктура места отдыха соответствует функциям полифункционального парка. Для него рекомендациями будут:

- Также поддерживать порядок на новой благоустроенной территории, больше озеленять ее новыми деревьями;
- Существующие аттракционы можно дополнить новыми;

- Можно попробовать облагородить прилегающий к парку участок реки Барнаулки и сделать на ее берегу мини-набережную.

Территория Нагорного парка обустроена и эстетически привлекательна. Деятельность и инфраструктура места отдыха соответствует функциям полифункционального парка. Поэтому для него рекомендациями будут:

- Поддерживать порядок на благоустроенной территории, дополнять ее новыми декоративными объектами и следить за состоянием существующих достопримечательностей и памятников;
- В правой части парка, которая практически пустует, можно построить небольшой открытый амфитеатр для культурно-просветительных мероприятий: встреч с деятелями культуры, мероприятий к памятным датам, кинотеатра под открытым небом и т.п.;
- Следует организовать на территории парка небольшие кафе с более разнообразным меню, чем в киосках. Они должны быть в виде фуд-траков или подобные кофейне Moon Coffee на набережной реки Оби, чтобы не навредить территории стройками;
- Стоит уделить внимание сервису на теплоходах: следует периодически ремонтировать корабли или приобретать новые; принимать на работу вежливый и доброжелательный персонал; следить за поддержанием чистоты на судах;
- Можно создать тематические теплоходы: одни для спокойного семейного отдыха, а другие для музыкальных вечеринок, так как многие люди, ожидая тихую прогулку по Оби, попадают на один рейс с людьми, которые, наоборот, хотят повеселиться и отдохнуть компанией с напитками.

Территория парка «Арлекино» содержится в благоустроенном виде. Деятельность и инфраструктура места отдыха соответствует

функциям полифункционального парка. Поэтому для него рекомендациями будут:

- Поддерживать порядок на благоустроенной территории, высаживать новые деревья, так как территория озеленена недостаточно;
- Существующие аттракционы нужно отремонтировать, так как на некоторых фотографиях из парка видно, что на кое-каких сооружениях местами отошла краска и т.п., а также можно дополнить территорию новыми.

Парк «Солнечный ветер» в целом находится в хорошем состоянии, но ему уже требуется небольшое обновление, которое произойдет в скором времени благодаря ремонту. Деятельность и инфраструктура места отдыха соответствует функциям полифункционального парка. Поэтому для него рекомендациями будут:

- Существующие аттракционы нужно отремонтировать и можно разместить новые, что и планируется во время реконструкции;
- Поддерживать порядок на благоустроенной территории;
- Можно построить комплекс из организованного катка с раздевалкой и теплым кафе, чтобы парк мог работать и в зимнее время года. Эта идея также планируется во время ремонта.

Парк спорта имени Алексея Смертина обладает обустроенной и ухоженной территорией. Деятельность и инфраструктура места отдыха соответствует функциям специализированного спортивного парка. Для него рекомендациями будут:

- Рассмотреть создание площадок для новых видов спорта;
- Возможно, стоит расширить программу тренировок и включить в нее еще больше видов фитнеса и гимнастики;
- Стоит сделать главный вход в парк более ухоженным и красивым;
- Поддерживать порядок на благоустроенной территории;
- Можно высадить больше растений для украшения и дополнительного озеленения

территории, а также добавить новых декоративных сооружений.

Территория парка «Лесная сказка» достаточно благоустроена, но ей требуется небольшое обновление. Деятельность и инфраструктура места отдыха соответствует функциям полифункционального парка и специализированного парка (зоопарка). Поэтому для него рекомендациями будут:

- Территория парка аттракционов благоустроена, но стоит улучшить состояние некоторых сооружений, развлечений и оградок, поддерживать порядок на территории;
- В части с зоопарком стоит обновить вольеры для животных;
- Возможно, стоит сделать главный вход в парк более красивым;
- Можно организовать зону для катка, чтобы привлечь больше посетителей в зимнее время года;
- Стоит улучшить и вид парковой сцены с сиденьями.

Парк «Эдельвейс», в отличие от предыдущих парков, недостаточно облагорожен – почти вся его территория нуждается в ремонте. Но деятельность и инфраструктура места отдыха все же соответствует функциям полифункционального парка. Поэтому для него рекомендациями будут:

- Существующие аттракционы нужно отремонтировать и разместить на территории новые;
- Благоустраивать и поддерживать порядок в парке в целом;
- Создать новые ворота на главном входе, так как нынешние совсем потеряли привлекательный вид;
- Здесь есть зимний каток, но за состоянием его ледяного покрытия работникам нужно лучше следить, так как посетители часто жалуются на это в отзывах на 2ГИС.

Парк «Юбилейный» еще не полностью обустроен, но в настоящий момент его продолжают дополнять новыми объектами и благоустраивать. Деятельность и инфраструктура

места отдыха соответствует функциям полифункционального парка. Поэтому для него рекомендациями будут:

- Поддерживать порядок на новой благоустроенной территории, высаживать новые растения (добавить необычные деревья и кустарники), следить за состоянием старых деревьев;
- Можно организовать услуги проката обычных и tandemных велосипедов для катания по велодорожкам парка;
- Стоит уделить внимание протекающей в парке реке Пивоварке: можно облагородить ее берега, отчистить дно от возможного мусора и лишних зарослей камыша, в целом заняться улучшением ее экологического состояния;
- Следовало бы разместить на территории несколько киосков или мини-кафе, чтобы организовать здесь общественное питание;
- Можно построить новые декоративные сооружения для большей красоты территории парка.

Дендрарий НИИ садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко находится в хорошем состоянии, но его территории и достопримечательным объектам требуется небольшое обновление. Деятельность и инфраструктура места отдыха соответствует функциям специализированного парка (ботанического сада). Поэтому для него рекомендациями будут:

- Поддерживать порядок на территории, высаживать новые растения, следить за состоянием старых деревьев;
- Стоит отреставрировать парковую часть дендрария (фонтан, скамейки, беседки, дом М. А. Лисавенко, декоративные сооружения уже выглядят немного устаревшими);
- Можно разместить больше скамеек вдоль троп, чтобы гости могли чаще отдохнуть во время долгой прогулки;
- Возможно, стоит создать больше смотровых площадок с видом на реку Обь (сейчас есть только одна беседка с такой функцией).

Если администрация города, владельцы парков, а также предприниматели обратят

внимание и проведут работу по улучшению вышеназванных моментов, то сервис и инфраструктура в парках города Барнаула станет намного качественнее и разнообразнее. Так у жителей и гостей города останутся только приятные эмоции и воспоминания после отдыха, и позже у них будет больше причин и желания вернуться в парки не только на прогулки, но и за предоставляемыми услугами, чем если все останется на прежнем уровне.

Таким образом, сервис и инфраструктура парков города Барнаула соответствует общепринятым представлениям и правилам по организации парковой деятельности, также нами были даны рекомендации, направленные на улучшение качества инфраструктуры и разнообразия услуг данных мест отдыха.

Мероприятия по продвижению парков города Барнаула

Еще одним инструментом для повышения конкурентоспособности парков города Барнаула могут стать различные мероприятия и собственные сообщества в социальных сетях, с помощью которых места отдыха можно продвигать, тем самым повышая их популярность и туристскую привлекательность.

В Барнауле есть и парки, которые активно развивают свои сайты и страницы в социальных сетях, и парки, ведущие свои сайты и сообщества нерегулярно или совсем не работающие в данном направлении. Поэтому можно сделать рекомендацию местам отдыха, чтобы они вели и эту сторону своей деятельности (т.е. паркам, не имеющим сайтов или социальных сетей, – нужно их создать и наполнять информацией; нерегулярно ведущим свои сообщества паркам – работать над контентом и размещать его активнее), так как через такие интернет-каналы можно продвигать свой труд, привлекая внимание гостей к себе наполненным и ярким сайтом, а также рекламируя свои сообщества через социальные сети.

Кроме того, парки можно продвигать с помощью профессиональных всероссийских мероприятий, например, таким событием

является ежегодная выставка PARKSEASON EXPO, которая посвящена следующим аспектам парковой деятельности: озеленению и обустройству территорий; туризму, отдыху и развлечениям в парках; уборке территорий; обеспечению безопасности; здоровому образу жизни и спорту; организации общественного питания; доступной среде; экологическому состоянию флоры и фауны.

В рамках данного события проходят такие мероприятия, как «Международная выставка-конференция по созданию, обслуживанию и развитию комфортной городской среды, парков отдыха, общественных пространств и ООПТ», «Международный форум парков стран БРИКС» и «Всероссийский слет директоров парков». Также на выставке объявляются победители премии «Парки России».

Еще одним способом продвижения мест отдыха является организация в них самих различных мероприятий, так как с помощью такого метода можно повысить интерес граждан к посещению парков. В этом отношении парки Барнаула хорошо себя проявляют, ведь они довольно часто проводят события разнообразной направленности на своей территории:

- Праздничные программы к общегородским (например, День города, Новый год) и народным (Масленица) праздникам;
- Фитнес-мероприятия и спортивные соревнования (например, проект «Дворовый тренер» в Изумрудном парке, фитнес-тренировки и футбольные матчи в Парке спорта);
- Мероприятия к профессиональным праздникам (например, празднование 375 годовщины образования пожарной охраны России в Юбилейном парке);
- Патриотические концерты (например, к Дню Победы и на День России);
- Праздничные программы для детей (например, День защиты детей в парках аттракционов города);
- Выступления музыкальных коллективов (например, День славянской письменности в Нагорном парке с выступлением

симфонического оркестра, вокальных ансамблей и хоров);

- Выступления детских творческих коллективов на вышеперечисленных мероприятиях;
- Различные фестивали (например, фестиваль предпринимателей «А, это алтайское?!», фестиваль уличной культуры «Связь» в парке «Изумрудный», фестиваль красок в «Эдельвейсе»);
- Всероссийские акции («Ночь музеев») в парках, экскурсии различных тематик, выставки, ярмарки, мастер-классы и т. п.;
- Тематические музыкальные вечеринки («Дисотека 2000-х» в «Арлекино», «Дисотека 80-х и 90-х» в «Эдельвейсе») и многое другое.

Так как парки Барнаула уже организуют разнообразные по тематике события, здесь можно только порекомендовать им создавать все более необычные и оригинальные программы мероприятий, чтобы продолжать быть интересными гостям и жителям столицы Алтайского края.

Всеми вышеперечисленными инструментами продвижения парки города Барнаула смогут повысить свою конкурентоспособность, применяя их в своей работе, так как эти способы направлены на привлечение большего внимания, узнаваемости и интереса гостей к парковой деятельности.

Таким образом, были разработаны рекомендации для парков города Барнаула, направленные на улучшение качества их инфраструктуры и разнообразия услуг, а также были предложены различные виды мероприятий, нацеленные на продвижение данных мест отдыха и увеличение интереса к их деятельности.

Выводы

По результатам бенчмарк-анализа можно заключить, что для города Барнаула наиболее значимы такие парки, как «Изумрудный» и «Арлекино», так как у них большее количество конкурентных преимуществ в своих категориях.

Также ценен и Дендрарий как уникальный ботанический сад. Средними по значимости являются Центральный парк, зоопарк «Лесная сказка», парк «Солнечный ветер», Парк спорта имени Алексея Смертина и Нагорный парк. Повышать свою конкурентоспособность необходимо Юбилейному парку и парку «Эдельвейс». Сервис и инфраструктура данных парков соответствует общепринятым представлениям и правилам по организации парковой деятельности, но есть и недочеты, к которым были даны рекомендации, направленные на улучшение качества инфраструктуры и разнообразия услуг, а также предложены мероприятия, нацеленные на продвижение парков и увеличение интереса к ним.

Развитие городских парков Барнаула в контексте туристской деятельности может сделать их привлекательными не только для местных жителей, но и для гостей города. Варианты перспективных направлений:

1. Создание тематических зон и парковых маршрутов:
 - 1) историко-культурные тропы (маршруты, связанные с историей Барнаула – горное дело, купечество, советский период);
 - 2) экотропы – интерактивные экскурсии по флоре и фауне Алтайского края;
 - 3) арт-парк современные инсталляции, скульптуры, граффити-зоны.
2. Развитие событийного туризма:
 - 1) фестивали – музыкальные, гастрономические, этнографические;
 - 2) ярмарки ремесел – продажа сувениров, мастер-классы по народным промыслам;
 - 3) кинопоказы под открытым небом и литературные вечера.
3. Интерактивные и образовательные проекты:
 - 1) VR-экскурсии по истории Барнаула и Алтая;
 - 2) квесты и игры, например тайны старого Барнаула;
 - 3) детские научные площадки, например мини-планетарий или экологическая лаборатория.
4. Развитие инфраструктуры для активного отдыха:
 - 1) велодорожки и прокат велосипедов, самокатов;
 - 2) веревочные парки и скалодромы;
 - 3) зоны для йоги и тренировок.
5. Гастрономический туризм:
 - 1) локальные фуд-зоны с алтайской кухней (сыр, мед, травяной чай);
 - 2) фуд-корты с уличной едой;
 - 3) пикниковые зоны с прокатом мангалов.
6. Ночное освещение и световые шоу:
 - 1) подсветка аллей и фонтанов;
 - 2) проекционные шоу на зданиях.
7. Создание комфортной среды для туристов:
 - 1) бесплатный вай-фай, удобная навигация, зоны отдыха;
 - 2) сувенирные лавки с местной продукцией.

Предложения для Нагорного парка – вид на город, панорамные площадки, экстремальные активности; парк «Лесная сказка» – семейный отдых, детские квесты, экотропы; парк «Центральный» – фестивали, концерты, гастрономические площадки. Такие изменения помогут привлечь туристов, увеличить время их пребывания в городе и повысить экономическую отдачу от парковых зон.

Список литературы.

1. Жонузаков А. Э. Городские парки и некоторые вопросы ландшафтно-экологического аспекта / А. Э. Жонузаков, Г. У. Миразимова // Academy. – 2020. – № 11 (62). – С. 78–81. DOI: 10.24411/2412-8236-2020-11104
2. Климентьев М. В. Дизайн городских парков / М. В. Климентьев, С. С. Сысоева // Молодой ученый. – 2023. – № 12(459). – С. 22–24.

3. Коноваленко В. В. Досуговые потребности населения как фактор модернизации парков культуры и отдыха / В. В. Коноваленко // *Актуальные исследования*, 2023. – № 31 (161). – С. 16–18.
4. Лихачева Т. П. Парковые проекты: эффективность развития в регионах Сибирского федерального округа / Т. П. Лихачева, С. Б. Глоба, А. Н. Русина // *Экономика, предпринимательство и право*. – 2023. – Т. 13. – № 10. – С. 3995–4004. DOI 10.18334/epp.13.10.119225
5. Сосновская А. М. Культура городского парка: диспозитивный и акторно-сетевой анализ парка Интернационалистов в Санкт-Петербурге / А. М. Сосновская // *Артикульт*, 1 (53), 2024. – С. 91–111. DOI: 10.28995/2227-6165-2024-1-91-111
6. Телюкина А. С. Ландшафтный дизайн и архитектурные решения при планировании общественных парков, отвечающих актуальным запросам общества / А. С. Телюкина // *Скиф*. – 2022. – № 7 (71). – С. 48–51.
7. Хао Ц. Градостроительная экология и тенденции развития городских парков / Ц. Хао, В. В. Козлов // *Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость*. – 2021. – Т. 11. – № 4. – С. 760–769. <https://doi.org/10.21285/2227-2917-2021-4-760-769>
8. Хао Ц. Особенности развития современных городских парков на примере города Бао-тоу / Ц. Хао, В. В. Козлов // *Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость*. 2022;12(1):124–135. <https://doi.org/10.21285/2227-2917-2022-1-124-135>
9. Храновская Е. О. Типология и классификация многофункциональных парков, и их назначение / Е. О. Храновская // *Вестник науки*. 2020. Т. 1, № 5(26). – С. 92–95. <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42766385>
10. Цурик Т. О. Современные тенденции и проблемы развития городских парков / Т. О. Цурик // *Известия Юго-Западного государственного университета*. – 2018; 22(4):57–65. <https://doi.org/10.21869/2223-1560-2018-22-4-57-65>
11. Чекунова О. О. Структура организации деятельности городских парков / О. О. Чекунова // *Вестник науки*. – № 9 (18). – Т. 3. 2019. – С. 29–31.

References

1. Zhonuzakov, A.E., Mirazimova, G.U. (2020). Gorodskie parki i nekotorye voprosy landshaftno-ekologicheskogo aspekta [City parks and some issues of landscape-ecological aspect]. *Academy*, 11 (62), 78–81. DOI: 10.24411/2412-8236-2020-11104. (In Russ.).
2. Kliment'ev M.V., Sysoeva S. S. (2023). Dizajn gorodskih parkov [City park design]. *Molodoj uchenyj [Young scientist]*, 12(459), 22–24.
3. Konovalenko, V.V. (2023). Dosugovye potrebnosti naseleniya kak faktor modernizacii parkov kul'tury i otdyha [Leisure needs of the population as a factor of modernization of parks of culture and recreation]. *Aktual'nye issledovaniya [Current research]*, 31 (161), 16–18. (In Russ.).
4. Likhacheva, T.P., Globa, S.B., & Rusina, A.N. (2023). Parkovye proekty: effektivnost razvitiya v regionakh Si-birskogo federalnogo okruga [Park projects: development efficiency in the Siberian Federal District regions]. *Ekonomika, predprinimatel'stvo i pravo. [Economics, Entrepreneurship and Law]*, 13(10), 3995–4004. DOI 10.18334/epp.13.10.119225. (In Russ.).
5. Sosnovskaya, A.M. (2024). Kul'tura gorodskogo parka: dispozitivnyj i aktorno-setevoj analiz parka Internacionalistov v Sankt-Peterburge [Culture of an urban park: a dispositive and actor-network analysis of the Internationalist Park of Saint Petersburg]. *Articult*, 1 (53), 91–111. DOI: 10.28995/2227-6165-2024-1-91-111. (In Russ.).
6. Telyukina, A.S. (2022). Landshaftnyj dizajn i arhitekturnye resheniya pri planirovanii obshchestvennyh parkov, otvechayushchih aktual'nym zaprosam obshchestva [Landscaping and architectural solutions when planning public events, consideration of the current needs of society]. *Skif [Scythian]*, 7 (71), 48–51. (In Russ.).
7. Hao, C., Kozlov, V. V. (2021). Gradostroitel'naya ekologiya i tendencii razvitiya gorodskih parkov [Urban planning environment and trends in improving city parks]. *Izvestiya vuzov. Investitsii. Stroitel'stvo. Nedvizhimost' [Proceedings of Universities. Investment. Construction. Real estate]*, 11(4), 760–769. <https://doi.org/10.21285/2227-2917-2021-4-760-769>. (In Russ.).

8. Hao, C., Kozlov, V.V. (2022). Osobennosti razvitiya sovremennyh gorodskih parkov na primere goroda Baotou [Development of modern urban parks on the example of Baotou city]. *Izvestiya vuzov. Investitsii. Stroitel'stvo. Nedvizhimost'* [Proceedings of Universities. Investment. Construction. Real estate], 12(1), 124–135. <https://doi.org/10.21285/2227-2917-2022-1-124-135> (In Russ.).
9. Khranovskaya, E. O. (2020). Tipologiya i klassifikaciya mnogofunkcional'nyh parkov, i ih naznachenie [Typology and classification of multifunctional parks and their purpose]. *Vestnik nauki* [Herald of Science], 1(5), 92–95. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42766385>. (Accessed on October 29, 2025). (In Russ.).
10. Tsurik, T.O. (2018). Sovremennye tendencii i problemy razvitiya gorodskih parkov [Current Trends and Problems of Development of City Parks]. *Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta* [Proceedings of the Southwest State University], 22(4), 57–65. <https://doi.org/10.21869/2223-1560-2018-22-4-57-65>. (In Russ.).
11. Chekunova, O.O. (2019). Struktura organizacii deyatel'nosti gorodskih parkov [Structure of the organization of activities of city parks]. *Vestnik nauki* [Herald of Science], 3(19), 29–31. (In Russ.).